

MADANIYATLARARO MUHABBAT KONSEPSIYASI: HAMID OLIMJON VA SHILLER IJODI MISOLIDA

Jo‘raboyeva Zamiraxon

University of Business and Science filologiya
o‘zbek tili yo‘nalishi K.O‘Z 24-05 guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19059928>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq va G‘arb adabiyotida muhabbat tushunchasining badiiy talqini madaniyatlararo yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot obyekti sifatida o‘zbek adabiyotining yirik vakili Hamid Olimjon hamda nemis mumtoz adabiyotining namoyandasi Fridrix Shiller ijodi tanlandi. Ularning asarlarida muhabbat shaxsiy tuyg‘u bo‘lish bilan birga, ijtimoiy, axloqiy va falsafiy qadriyat sifatida namoyon bo‘lishi ochib beriladi.

Abstract: This article analyzes the artistic interpretation of the concept of love in Eastern and Western literature from an intercultural perspective. The creative works of Hamid Olimjon, a prominent representative of Uzbek literature, and Friedrich Schiller, a major figure of German classical literature, are chosen as the object of the study. The article reveals that in their works love is portrayed not only as a personal emotion but also as a social, moral, and philosophical value.

Аннотация: В данной статье с позиции межкультурного подхода анализируется художественная интерпретация понятия любви в восточной и западной литературе. В качестве объекта исследования выбрано творчество выдающегося представителя узбекской литературы Хамида Олимжона и классика немецкой литературы Фридриха Шиллера. В их произведениях любовь раскрывается не только как личное чувство, но и как социальная, нравственная и философская ценность.

Kalit so‘zlar: madaniyatlararo aloqa, muhabbat konsepsiyasi, Sharq va G‘arb adabiyoti, Hamid Olimjon, Fridrix Shiller, badiiy tafakkur.

Keywords: intercultural communication, concept of love, Eastern and Western literature, Hamid Olimjon, Friedrich Schiller, artistic thinking.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, концепция любви, восточная и западная литература, Хамид Олимжон, Фридрих Шиллер, художественное мышление.

Kirish

Adabiyot — turli xalqlar va madaniyatlarni bog‘lovchi kuchli ma‘naviy ko‘prikdir. Turli tarixiy, ijtimoiy va madaniy sharoitlarda yashab ijod qilgan adiblar asarlarida umumiy insoniy qadriyatlar, xususan muhabbat mavzusi muhim o‘rin egallaydi. Madaniyatlararo muhabbat konsepsiyasi adabiy matnlarda turli shakllarda ifodalansa-da, uning asosida inson qalbining pokligi, erkinlikka intilishi va go‘zallikka muhabbati yotadi. Adabiyotshunoslikda qiyosiy tahlil turli davr, makon va madaniyatlarda yaratilgan asarlarning mazmun, g‘oya, obrazlar tizimi, ijtimoiy konflikt va badiiy-estetik qarashlar kabi jihatlarini solishtirish orqali ularning mohiyatini chuqurroq anglashga yordam beradi. Ushbu izlanishda Hamid Olimjonning “Zaynab va Omon” dostoni va Fridrix Shillerning “Makr va muhabbat” tragediyasi muhabbat talqini, qahramonlarning xarakteri, ijtimoiy-siyosiy va madaniy muhitning sevgi taqdiriga ta’siri, konfliktlar tabiati hamda badiiy uslub nuqtayi nazaridan qiyosiy o‘rganiladi. Bu ikki asar sharqona va yevropacha muhabbat tasvirining yorqin namunalaridan bo‘lib, ularni solishtirish orqali ikki madaniyatdagi sevgi, erkinlik va jamiyat masalalarining badiiy talqini ochib beriladi.

Asarlarning janri va badiiy uslubidagi farqlar

Hamid Olimjon o‘zbek adabiyotida lirizm va romantik ruhni yangi bosqichga olib chiqqan ijodkorlardan biridir. Uning she‘riyatida muhabbat nafaqat ikki inson o‘rtasidagi tuyg‘u, balki hayotga, Vatanga, go‘zallikka bo‘lgan mehr sifatida talqin etiladi.

Shoirning muhabbat haqidagi she‘rlarida Sharqona noziklik, samimiylik va ruhiy poklik ustuvorlik qiladi. U muhabbatni insonni yuksaltiruvchi, uni ma‘naviy jihatdan kamolga yetkazuvchi kuch deb biladi. Hamid Olimjon lirik qahramoni uchun muhabbat — fidoyilik, sadoqat va orzu-umidlar bilan chambarchas bog‘liq tushunchadir.

Shuningdek, uning ijodida muhabbat tabiat obrazlari bilan uyg‘un holda tasvirlanadi. Bu holat Sharq adabiyotiga xos bo‘lgan ramziy tafakkur va estetik qarashlarning davomiyligini ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, Hamid Olimjon o‘zbek adabiyotining yirik vakillaridan bo‘lib, “Zaynab va Omon” dostoni lirik-epik janrga mansub. Unda qishloq hayoti, xalqona urf-odatlar, ijtimoiy qatlamlar, shuningdek, sof tuyg‘u va samimiyatga boy obrazlar tasvirlanadi. Asar optimistik ruh, xalq og‘zaki ijodi unsurlari va qo‘shiqona poetika bilan ajralib turadi.

Fridrix Shiller ijodida muhabbat konsepsiyasi

Fridrix Shiller — nemis mumtoz adabiyotining yirik namoyandasi bo‘lib, uning ijodida muhabbat g‘oyasi erkinlik, inson qadr-qimmatini va axloqiy ideal bilan uzviy bog‘langan. Shiller asarlarida muhabbat ko‘pincha insonning ichki kurashi, ijtimoiy to‘siqlar va axloqiy tanlovlar fonida namoyon bo‘ladi.

Masalan, Shiller dramalarida muhabbat shaxsiy baxtdan tashqari, jamiyat oldidagi mas‘uliyat bilan qarama-qarshi qo‘yiladi. Uning qahramonlari muhabbat yo‘lida fidoyilik qilishga, hatto fojiali taqdirni qabul qilishga tayyor bo‘ladilar. Bu esa G‘arb adabiyotiga xos bo‘lgan tragik romantizm va idealizmni aks ettiradi.

Shiller uchun muhabbat — insonni erkin fikrlashga, adolat va go‘zallik sari intilishga undovchi ma‘naviy kuchdir.

Fridrix Shillerning “Makr va muhabbat” asari esa tragediya janriga mansub bo‘lib, unda keskin dramatik konflikt, chuqur psixologizm, siyosiy intriga va fojiviy yakun mavjud. Shiller asarni real hayotdagi tabaqaviy tengsizlik, saroy tizimi va hokimiyatning shaxs taqdiriga ta‘siri bilan bog‘liq muammolarni ochib berish orqali boyitadi.

Asarlardagi asosiy g‘oyaviy yo‘nalish va konflikt tabiati

“Zaynab va Omon” dostonining asosiy g‘oyasi — qat‘iy an‘analarga, “qora odat” kabi ijtimoiy nohaqliklarga qarshi turib, muhabbat va insoniy qadriyatlar yo‘lida kurashishdir. Asardagi konflikt ko‘proq urf-odatlar, mahalla bosimi, qadimiy tartiblar bilan bog‘liq bo‘lib, sharqona muhabbat ijtimoiy illatlarga qarshi kurashuvchi, poklovchi kuch sifatida talqin etiladi.

“Makr va muhabbat” tragediyasida esa konflikt tabiati boshqacha: muhabbat tabaqaviy tengsizlik, siyosiy makr, saroy intrigalari bilan to‘qnashadi. Ferdinand — zodagon, Luiza — musiqachi qizi bo‘lishi sababli ularning sevgisi jamiyat tomonidan taqiqlanadi. Shiller muhabbatni fojiaga olib boruvchi dramatik kuch sifatida tasvirlaydi. Bu Yevropa ma‘rifatparvarlik davriga xos ijtimoiy-tanqidiy ruhning mahsulidir.

Sharqona va Yevropacha muhabbat talqini

“Zaynab va Omon”dagi muhabbat romantik, yorqin, pok ifodalangan bo‘lib, unda ikki yoshning o‘z tuyg‘ulari uchun kurashi optimistik ruh yaratadi. Zaynabning “qora odat”ga qarshi chiqishi — uning erkinlik, farovonlik va baxt uchun kurashga tayyor jasoratli qiz ekanidan dalolat beradi.

Aksincha, “Makr va muhabbat”da muhabbat ko‘proq jamiyatning zulmkor tuzumi bilan to‘qnashgan holda tasvirlanadi. Saroydagi makkor kuchlar, ayniqsa Wurm obrazi, qahramonlarning taqdirini izdan chiqaruvchi asosiy omil sifatida gavdalanadi. Shiller muhabbatni ijtimoiy adolatsizlikni fosh etuvchi badiiy vosita sifatida ishlatadi.

Obrazlar tizimidagi o‘xshash va farqli jihatlar

Asarlarda qahramonlarning maqomi ham g‘oyaviy mazmuni belgilovchi omil sifatida muhim o‘rin tutadi:

- Zaynab va Omon — oddiy xalq orasidan chiqqan, sof qalbli, xalqona ruhga mos obrazlar. Ular baxt va erkinlik uchun kurashadi.
- Ferdinand va Luiza — ijtimoiy tabaqalanish, saroy tartibi va siyosiy intrigalarning qurboni bo‘lgan murakkab psixologik obrazlar.

Sharqona asarda idealizatsiyaga moyillik kuchli bo‘lsa, Yevropa tragediyasida obrazlar realistik va ichki ziddiyatlarga boy tarzda tasvirlanadi.

Sharqona adabiy an‘anada muhabbat ko‘proq insoniylik, poklik, ijtimoiy tenglikka intilish va jamiyatdagi illatlarga qarshi kurash ramzi sifatida talqin etiladi. “Zaynab va Omon”da sevgi ijtimoiy adolatsizliklarni fosh qiluvchi va ularni yengishga yetaklovchi kuch sifatida namoyon bo‘ladi. Asar xalq og‘zaki ijodi an‘analari bilan uyg‘un bo‘lib, obrazlar idealga yaqin yaratilgan.

G‘arb adabiyotida, xususan Shiller tragediyasida muhabbat shaxs va jamiyat o‘rtasidagi chuqur ziddiyatni ochib beruvchi vosita sifatida maydonga chiqadi. “Makr va muhabbat”da muhabbatning o‘zi fojiga sabab emas, balki ijtimoiy-siyosiy tizimning chirikligi fojiga olib keladi. Qahramonlar ruhiy iztirob, xavotir, ichki konflikt orqali gavdalanib, realizmga yaqin badiiy uslubni namoyon etadi.

Demak, sharqona muhabbat talqini optimistik, xalqona va idealistik bo‘lsa, yevropacha talqin dramatik, realistik va tanqidiy xarakterga ega.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Hamid Olimjon va Fridrix Shiller ijodida muhabbat konsepsiyasi turli madaniy an‘analar asosida shakllangan bo‘lsa-da, uning mohiyatida umumiy insoniy qadriyatlar mujassam. Madaniyatlararo tahlil shuni ko‘rsatadiki, muhabbat Sharq va G‘arb adabiyotida inson qalbining eng oliy ifodasi sifatida talqin etiladi.

Mazkur tadqiqot adabiy aloqalarni mustahkamlash, turli madaniyatlar o‘rtasida ma‘naviy yaqinlikni anglashda muhim ahamiyat kasb etadi. “Zaynab va Omon” va “Makr va muhabbat” asarlarida muhabbat mavzusi turli madaniy-estetik qarashlarda tasvirlangan bo‘lsa-da, ularni birlashtirib turuvchi umumiy jihat — muhabbatning eng yuksak insoniy tuyg‘u sifatida ulug‘lanishidir. Sharqona talqinda muhabbat ijtimoiy illatlarga qarshi kurashuvchi, baxtga eltuvchi pok kuch bo‘lsa, yevropacha talqinda muhabbat jamiyatning adolatsiz tuzumi bilan to‘qnashuvda fojiga olib keluvchi dramatik kuch sifatida namoyon bo‘ladi. Har ikkala asarda mualliflar sevgi orqali jamiyatning ijtimoiy muammolarini badiiy yoritishga erishgan. Bu ikki asarning qiyosiy tahlili shuni ko‘rsatadiki, madaniy farqlarga qaramay, har ikki adabiy maktabda ham muhabbat insoniylikning eng ulkan qadri sifatida talqin qilinadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Olimjon, H. Tanlangan asarlar. — Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1975.
2. Olimjon, H. She‘rlar va dostonlar. — Toshkent: O‘zbekiston davlat nashriyoti, 1967.

3. Safarov, O. Qiyosiy adabiyotshunoslik asoslari. — Toshkent: Fan, 2010.
4. “Makr va muhabbat” asari
5. “Zaynab va Omon” dostoni